

IMPACTO DE ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO DA ALTURA DE ESCALA NA ESTIMATIVA DE PERFIS DE DENSIDADE DE ELÉTRONS PELO MODELO DE CHAPMAN UTILIZANDO DADOS DA MISSÃO COSMIC

GABRIEL OLIVEIRA JEREZ¹
DANIELE BARROCA MARRA ALVES¹
MANUEL HERNÁNDEZ-PAJARES²
JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO¹

¹Universidade Estadual Paulista - UNESP
Departamento de Cartografia, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil

²Universitat Politècnica de Catalunya - UPC
Departamento de Matemática, Barcelona, Catalunha, Espanha

gabriel.jerez@unesp.br, danielle.barroca@unesp.br, manuel.hernandez@upc.edu, galera.monico@unesp.br

RESUMO – A ionosfera desenvolve papel significativo nas atividades que envolvem o posicionamento GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*). A modelagem da distribuição de elétrons na ionosfera segue sendo um desafio, principalmente em regiões de baixa latitude, como é o caso do Brasil. Diversos modelos e técnicas de monitoramento vêm sendo desenvolvidos buscando uma melhor compreensão e predição desta camada. Um modelo clássico de determinação de perfis de densidade de elétrons, ainda relevante e bastante utilizado é o modelo de Chapman. Neste modelo, o cálculo da altura de escala pode interferir diretamente no perfil estimado. Com isso, o presente trabalho apresenta algumas formas de cálculo da altura de escala e seu impacto nos perfis obtidos. A análise é realizada inicialmente por meio de comparações com perfis reais obtidos com medições por meio da técnica de rádio ocultação (RO). E, por fim, aplicada em métodos de filtragem de perfis de RO e validadas com dados de ionosondas. Com o presente estudo foi possível observar que o uso de dados próximos à altitude de pico não interfere diretamente na estimativa dos perfis, porém, o uso de valores fixos de altura de escala leva a perfis mais discrepantes acima do pico de densidade de elétrons.

ABSTRACT – Ionosphere plays a significant role in GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*) positioning activities. Modeling the distribution of electrons in the ionosphere remains a challenge, especially in low latitude regions such as Brazil. Various models and monitoring techniques have been developed to better understand and predict this layer. A classic model for determining electron density profiles, still relevant and widely used, is the Chapman model. In this model, the calculation of the scale height can directly affect the estimated profile. This paper therefore presents some ways of calculating the scale height and its impact on the profiles obtained. The analysis is carried out initially through comparisons with real profiles obtained from measurements using the radio occultation (RO) technique. Finally, it is applied to RO profile filtering methods and validated with ionosonde data. This study showed that the use of data close to the peak height does not directly interfere with profile estimation, but the use of constant scale height values leads to more discrepant profiles above electron density peak.

1 INTRODUÇÃO

As investigações relativas à atmosfera terrestre apresentam diversas divisões de suas camadas de acordo com a área de estudo. Essas classificações da atmosfera podem ser relacionadas às suas propriedades físicas ou em relação às influências causadas na propagação de ondas eletromagnéticas. Nos estudos que envolvem a propagação de ondas eletromagnéticas, como é o caso do GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*), em geral, a divisão se dá em duas camadas: neutra e ionizada. A atmosfera neutra corresponde à camada mais próxima da superfície, até uma altitude de aproximadamente 50 km, enquanto a atmosfera ionizada é a camada seguinte, compreendendo uma altitude de até 1000 km aproximadamente (Seeber, 2003; Hofmann-Wellenhof *et al.*, 2008).

A camada ionizada da atmosfera é conhecida como ionosfera, sendo caracterizada por perfis de densidade de elétrons. A ionosfera é subdividida em subcamadas (regiões D, E e F) que sofrem variações de acordo com a hora do dia

(Kelley, 2009). A camada D, correspondente à altitude de em torno de 50 a 90 km, possui a menor densidade entre as camadas da ionosfera, varia de acordo com a incidência solar e deixa de existir ao anoitecer. A camada E tem altitude aproximada de 90 a 150 km, é afetada por ondas de gravidade, apresentando influência do campo geomagnético e elétrico. A camada F, com altitude aproximada de 150 a 500 km, é também conhecida como camada de Appleton, apresenta ionização máxima ao meio-dia com decréscimo após o pôr do sol. Esta camada é dividida ainda em duas regiões, F1 e F2. A região F1 possui altitude de 150 a 200 km, caracterizada por uma inflexão na curva de densidade de elétrons, enquanto a região F2 possui altitude de 200 a 500 km durante o dia, a densidade de elétrons máxima ocorre nesta região (Hofmann-Wellenhof *et al.*, 2008; Kelley, 2009; Prol, 2019).

O modelo de Chapman (Chapman, 1931) é um dos principais modelos para cálculo de perfis de densidade de elétrons da ionosfera. O modelo foi deduzido a partir das taxas de produção e perda de íons na equação de continuidade. Na versão original do modelo a altura de escala é considerada fixa e independente da altitude. Variações da função vêm sendo desenvolvidas, desde a primeira variação proposta em Rishbeth e Garriot (1969), na qual a altura de escala varia com a altitude. Essa variação do modelo original de Chapman é conhecida como *Vary-Chap*.

Entre as diferentes técnicas desenvolvidas para estudos atmosféricos, a rádio ocultação (RO) começou a fazer parte de missões para exploração e sondagem de atmosferas planetárias na década de 1960 (Fjeldbo e Eshleman, 1968; 1969). Com o advento do GPS (*Global Positioning System*) e das missões com satélites LEO (*Low Earth Orbiting*), a técnica se tornou uma importante ferramenta para investigações da atmosfera terrestre. Desde 1995, quando foi lançada a missão GPS/MET (*GPS-Meteorology*) com o objetivo de provar o conceito da técnica de RO por GNSS, diversas missões foram desenvolvidas incluindo receptores para RO. Uma das mais importantes foi a missão COSMIC (*Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate*), lançada como missão experimental, mas que resultou em dados operacionais (COSMIC, 2025).

A RO por GNSS parte do princípio de que os sinais enviados pelos satélites GNSS e recebidos nos satélites LEO sofrem os efeitos da atmosfera neutra e da ionosfera ao atravessarem essas camadas, afetando a fase e a amplitude dos sinais (Kursinski *et al.*, 2000). A refração sofrida pela propagação do sinal permite o cálculo dos índices de refração, que possuem diversas informações da composição da atmosfera terrestre. A partir desses índices é possível extrair, por exemplo, perfis de umidade, pressão, temperatura e densidade de elétrons (Kursinski *et al.*, 2000; Hajj *et al.*, 2002).

No contexto da relevância de estudos sobre a ionosfera, o presente trabalho busca avaliar o impacto do cálculo da altura de escala na obtenção de perfis de densidade de elétrons a partir do modelo de Chapman. As quatro abordagens apresentadas são analisadas considerando perfis reais de RO e, posteriormente, é avaliado o impacto dessas estratégias em funções de filtragens de perfis ionosféricos provenientes de RO, com validação a partir de medições obtidas por ionossondas.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: a seção 2 apresenta as metodologias de obtenção de perfis a partir do modelo de Chapman, incluindo as quatro abordagens propostas, bem como os dados e formas de validação utilizados no trabalho, por meio de comparação com RO e com dados provenientes de ionossondas; a seção 3 apresenta os principais resultados e discussões; e, por fim, na seção 4 são apresentadas as conclusões do estudo.

2 METODOLOGIA E DADOS UTILIZADOS

A estimativa do perfil de densidade de elétrons (N) em função da altitude (h) estimados a partir do modelo de Chapman (Chapman, 1931), são definidos a partir da equação (1):

$$N = NmF_2 e^{k(1-z-e^{-z})}, \quad (1)$$

onde NmF_2 representa o valor de densidade máxima de elétrons na camada F2; a constante k é utilizada no presente trabalho com o valor de 1/2 correspondente ao modelo Apha-Chapman (a opção Beta-Chapman assume valor de $k=1$); e z é obtido a partir de:

$$z = \frac{h - hmF_2}{H}, \quad (2)$$

onde hmF_2 corresponde à altitude da densidade máxima de elétrons na camada F2; e H é a altura de escala. O cálculo dos valores de densidade de elétrons a partir da altura de escala pode ser realizado de diferentes formas. No presente estudo, é utilizada a forma iterativa para estimativa de z , apresentada em Olivares-Pulido *et al.* (2016). Nesta abordagem, a partir de valores observados de hmF_2 e NmF_2 , são estimados independentemente os valores de H para cada altitude do perfil, a partir do cálculo de z , obtido iterativamente a partir de:

$$z_{i+1} = 1 - e^{z_i} - \frac{1}{k} \ln \frac{N}{NmF_2} \quad (3)$$

O critério de convergência é o de dois valores consecutivos apresentarem diferença menor que 10⁻⁴%, ou seja, $|z_{i+1} - z_i| < 10^{-6} z_i$. Como valor inicial de H, é utilizada a equação apresentada por Cappelari et. al (1976):

$$H = \frac{5}{3} [30 + 0,2(hmF_2 - 200)]. \quad (4)$$

A partir dos valores estimados de z , é possível calcular os valores correspondentes de H . Em trabalhos anteriores, como Pignalberi *et al.* (2020), foi investigada a variabilidade da altura de escala, principalmente na região de topo da ionosfera utilizando dados da missão COSMIC. A região de topo da ionosfera, também conhecida como *topside*, compreende a região desde o pico da camada F2 (hmF_2) até a plasmasfera (Warren, 1969; Huang *et al.*, 2002). Para avaliar o impacto do cálculo da altura de escala, quatro abordagens são utilizadas no presente trabalho. A primeira consiste na utilização de um valor fixo de H , estimado a partir da média de todos os valores obtidos acima do topo; a segunda consiste em uma abordagem semelhante, porém, desconsiderando os valores próximos do pico da camada F2 em até 50 km; a terceira abordagem considera H variável, estimado para cada altitude como a média de apenas os dez valores mais próximos; e a quarta e última abordagem, considera a estratégia semelhante à terceira abordagem, porém, apenas para valores a partir de 50 km acima do pico. A Tabela 1 apresenta as quatro abordagens descritas e as referidas nomenclaturas utilizadas.

Tabela 1 – Estratégias utilizadas para o cálculo de H.

Nomenclatura	Estratégia de cálculo de H
MH	H fixo, média de todos os valores a partir do topo
MH+50	H fixo, média de todos os valores a partir de 50 km acima do topo
VH	H variável, média dos 10 valores mais próximos a partir do topo
VH+50	H variável, média dos 10 valores mais próximos a partir de 50 km acima do topo

Para a avaliação do impacto do cálculo de H , foram utilizados perfis reais de densidade de elétrons provenientes de ocultações da missão COSMIC como perfis de referência. Foram selecionadas ocultações com ocorrência na região brasileira, conforme delimitação em vermelho apresentada na Figura 1. Os resultados apresentados correspondem a dois dias com diferente influência ionosférica, dias 152 e 274, correspondentes aos dias 01 de junho e 01 de outubro de 2014, com baixa e intensa atividade ionosférica, respectivamente. Além da comparação de exemplos de perfis específicos estimados pelo modelo de Chapman com as quatro abordagens apresentadas, o impacto da estimativa de H nos perfis obtidos também foi analisada em estratégias de filtragens dos perfis COSMIC. A Tabela 2 apresenta as filtragens utilizadas considerando a estimativa do modelo de Chapman com H fixo, as filtragens com H variável seguem o mesmo padrão de nomenclatura, com a letra 'V' no lugar de 'M'. Para mais detalhes sobre as estratégias de filtragem adotadas, pode ser consultado Jerez *et al.* (2023).

Tabela 2 – Medidas a serem utilizadas no documento.

Filtragem	Descrição
O3+MH	Identificação de <i>outliers</i> com mais de 3 desvios padrão da média com H fixo
O4+MH	Identificação de <i>outliers</i> com mais de 4 desvios padrão da média com H fixo
O5+MH	Identificação de <i>outliers</i> com mais de 5 desvios padrão da média com H fixo
N1+MH	Distribuição normal considerando 1 desvio padrão com H fixo
N2+MH	Distribuição normal considerando 2 desvios padrão com H fixo
N3+MH	Distribuição normal considerando 3 desvios padrão com H fixo
O3+MH50	Identificação de <i>outliers</i> com mais de 3 desvios padrão da média com H fixo acima de 50 km
O4+MH50	Identificação de <i>outliers</i> com mais de 4 desvios padrão da média com H fixo acima de 50 km
O5+MH50	Identificação de <i>outliers</i> com mais de 5 desvios padrão da média com H fixo acima de 50 km
N1+MH50	Distribuição normal considerando 1 desvio padrão com H fixo acima de 50 km
N2+MH50	Distribuição normal considerando 2 desvios padrão com H fixo acima de 50 km
N3+MH50	Distribuição normal considerando 3 desvios padrão com H fixo acima de 50 km

A partir da aplicação dos perfis de Chapman estimados, o impacto de H foi analisado em metodologias de filtragem considerando como referência os valores de frequência crítica (f_oF_2) obtidos por ionosondas. Para essa etapa do estudo foram utilizados dois anos de dados (2014-2015), correspondente ao pico do ciclo solar 24. As ionosondas utilizadas são

provenientes da rede do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais): SAA0K em São Luiz-MA (2.5° S, 44.3° O), FZA0M em Fortaleza-CE (3.8° S, 38.5° O) e CAJ2M em Cachoeira Paulista-SP (22.7° S, 45.0° O). Neste estudo, apenas dados manualmente estimados foram utilizados, com resolução temporal dos dados de 10 minutos. Os dados de ionossondas estão disponíveis no contexto do programa Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial (EMBRACE/INPE) (EMBRACE, 2025; Denardini, 2016). A região brasileira (delimitada em vermelho), bem como as ionossondas e respectivas janelas de busca de 20° em latitude e longitude (delimitadas em azul) são apresentadas na Figura 1. No experimento foram consideradas janelas de 5°, 10° e 20°.

Figura 1 – Região geral delimitada para ocorrências das ocultações (vermelho) e ionossondas utilizadas como referência com as respectivas janelas de busca de 20° em latitude e longitude (azul).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Figuras 2 e 3 apresentam os resultados para uma ocorrência de duas ocultações do dia 01 de junho de 2014, dia caracterizado por atividade ionosférica menos intensa. Em preto é apresentado o perfil original proveniente da missão COSMIC, em linha tracejada azul os resultados com H fixo estimado com a média dos valores acima do pico (MH), em azul em linha traço-ponto os valores com H variável para valores acima do pico (VH) e os valores correspondentes a essas duas abordagens apenas para altitudes 50 km acima do pico (MH+50 e VH+50). Vale ressaltar que a análise pretendida no presente estudo tem foco na região acima da altitude de pico, ponto de máximo da densidade de elétrons.

Tanto no perfil mais regular (Figura 2), quanto no perfil mais irregular na região de maior altitude (Figura 3), é possível verificar que os perfis estimados com H variável (VH e VH+50) resultam em valores muito próximos aos originais observados com a missão COSMIC. Já a utilização ou não dos valores próximos ao pico em até 50 km para a estimativa de H não apresentou tanta relevância. Observa-se inclusive que, em alguns casos, essa estratégia resultou em perfis um pouco mais discrepantes que os que utilizaram todos os valores para a estimativa da altura de escala. A relevância maior desta abordagem foi observada na região mais alta dos perfis, mas não em todos os casos. As Figuras 4 e 5 apresentam valores correspondentes às anteriores, seguindo o mesmo padrão, neste caso para as duas ocultações ocorridas em outubro de 2014, período caracterizado por maior intensidade da atividade ionosférica. As mesmas características observadas para junho se aplicam para os perfis de outubro. Neste caso, o comportamento observado em relação ao uso dos dados próximos do pico em até 50 km teve comportamento similar para os dois perfis analisados, com resultados menos discrepantes nas maiores altitudes do perfil quando os dados próximos ao pico não são utilizados, com pico de inversão do comportamento entre 600 e 700 km.

Figura 2 – Comparação entre perfil 1 de densidade de elétron da COSMIC com respectivos perfis com modelo de Chapman (esquerda) e as diferenças dos perfis calculados em relação ao original (direita), dia 01 de junho de 2014.

Figura 3 – Comparação entre perfil 2 de densidade de elétron da COSMIC com respectivos perfis com modelo de Chapman (esquerda) e as diferenças dos perfis calculados em relação ao original (direita), dia 01 de junho de 2014.

Figura 4 – Comparação entre perfil 1 de densidade de elétron da COSMIC com respectivos perfis com modelo de Chapman (esquerda) e as diferenças dos perfis calculados em relação ao original (direita), dia 01 de outubro de 2014.

Figura 5 – Comparação entre perfil 2 de densidade de elétron da COSMIC com respectivos perfis com modelo de Chapman (esquerda) e as diferenças dos perfis calculados em relação ao original (direita), dia 01 de outubro de 2014.

Na segunda parte do estudo, as abordagens de cálculo da altura de escala foram aplicadas para metodologias de filtragem de perfis ionosféricos da missão COSMIC. As Figuras 6 e 7 apresentam os resultados para os processos de filtragem considerando as abordagens descritas na Tabela 2, considerando os perfis do modelo de Chapman com H fixo e variável, respectivamente. São apresentados os valores de RMS (*Root Mean Square*) das discrepâncias dos valores de frequência crítica (f_oF_2) em relação aos valores medidos por ionossondas, considerando as janelas de 5 °, 10° e 20 °.

Figura 6 – RMS dos valores de foF_2 obtidos nas filtragens baseadas em perfis com H fixo.

Figura 7 – RMS dos valores de foF_2 obtidos nas filtragens baseadas em perfis com H variável.

De forma geral é possível verificar que o comportamento do RMS observado diminui com o uso dos perfis de Chapman estimados com H variável. Existem exceções, como é o caso da abordagem com distribuição normal com distância de 1 desvio padrão (N1+MH e N1+VH), em que há um aumento considerável do RMS com o uso de H variável. Porém, em outras abordagens considerando a distribuição normal é possível verificar clara diminuição no RMS, como por exemplo, com o uso de 3 desvios padrão (N3+MH e N3+VH). Nas abordagens com melhor desempenho, que consiste nas estratégias com a identificação de *outliers*, a diminuição do RMS da foF_2 é significativa para a maior parte dos casos, nas três janelas consideradas. A Tabela 3 sumariza os resultados obtidos com cada abordagem, apresentando a melhoria relativa obtida nos valores de RMS da foF_2 em relação aos dados originais. Valores negativos indicam piora no RMS após o processo de filtragem. Em comparação ao uso de H fixo ou variável, foi possível verificar melhor desempenho com H fixo nas filtragens: O3+MH; N1+MH; O4+MH50. Em contrapartida, foi verificado melhor desempenho com o uso de H variável nas filtragens: O4+VH; O5+VH; N2+VH; N3+VH; O3+VH50; O5+VH50; N2+VH50; e N3+VH50.

Tabela 3 – Melhoria obtida após a filtragem nos valores de RMS da foF_2 em relação aos dados originais para cada estratégia em porcentagem.

Filtragem	Melhoria para cada janela de busca (%)		
	5 °	10 °	20 °
O3+MH	16,33	23,15	18,82
O4+MH	7,03	3,79	4,53
O5+MH	9,35	4,15	3,42
N1+MH	41,53	28,08	25,54
N2+MH	-4,61	-3,43	-1,79
N3+MH	-10,64	-13,51	-9,67
O3+MH50	4,10	14,63	18,21
O4+MH50	17,60	23,53	18,86
O5+MH50	9,66	7,88	12,03
N1+MH50	-	-	-

N2+MH50	-9,35	-6,48	-3,41
N3+MH50	0,22	-1,32	-1,98
O3+VH	7,76	21,73	17,28
O4+VH	21,61	18,42	16,07
O5+VH	21,11	20,27	16,93
N1+VH	29,85	0,60	15,73
N2+VH	2,98	5,62	5,46
N3+VH	-2,98	-5,84	-4,96
O3+VH50	74,38	62,41	26,86
O4+VH50	-23,83	14,34	9,13
O5+VH50	4,18	18,22	15,63
N1+VH50	-	-	-
N2+VH50	2,43	2,97	5,77
N3+VH50	-1,16	-0,28	-0,48

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ionosfera é uma camada da atmosfera terrestre que interfere diretamente em atividades relacionadas ao GNSS. Com isso, seu entendimento, modelagem e monitoramento é de extrema relevância. Entre os modelos mais clássicos de perfilamento ionosférico está o modelo de Chapman. Neste modelo o cálculo da altura de escala (H) interfere diretamente no perfil obtido. No presente trabalho, buscou-se avaliar o impacto de quatro estratégias de cálculo de H (considerando valores fixos e variáveis) nos perfis obtidos com o modelo de Chapman.

Para a avaliação do impacto da estimativa de H, foram utilizados perfis provenientes de RO e a aplicação dos perfis estimados em estratégias de filtragem para dados provenientes da missão COSMIC. Os resultados mostraram que o uso de H variável tem impacto significativo nos perfis obtidos, mais relevante que o uso ou não de dados próximos ao pico de densidade de elétrons no cálculo da altura de escala. Na aplicação dos perfis de Chapman nas estratégias de filtragens de dados COSMIC, o uso de altura de escala variável forneceu menores valores de RMS para a maior parte dos cenários.

5 REFERÊNCIAS

CHAPMAN, S. The absorption and dissociative or ionizing effect of monochromatic radiation in an atmosphere on a rotating earth. **Proceedings of the Physical Society**, v. 43, p. 26–45, 1931.

COSMIC. **COSMIC Data Products**. Disponível em: <https://www.cosmic.ucar.edu/what-we-offer/data-products-support/>. Acesso em: Julho 2025.

DENARDINI, C. M.; DASSO, S.; GONZALEZ-ESPARZA, J. A. Review on space weather in Latin America. 2. The research networks ready for space weather. **Advances in Space Research**, v. 58, n. 10, p. 1940-1959, 2016.

EMBRACE. **Space Weather Data Share**. Disponível em: <http://www2.inpe.br/climaespacial/SpaceWeatherDataShare/search/>. Acesso em: Julho 2025.

FJELDBO, G.; ESHLEMAN, V. R. Atmosphere of Venus as studied with the Mariner 5 dual radio-frequency occultation experiment. **Radio Science**, v. 4, n. 10, p. 879–897, 1969.

FJELDBO, G.; ESHLEMAN, V. R. The atmosphere of Mars analyzed by integral inversion of the Mariner IV occultation data. **Planetary and Space Science**, v. 16, n. 8, p. 1035–1059, 1968.

HAJJ, G. A. *et al.* A technical description of atmospheric sounding by GPS occultation. **Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics**, v. 64, n. 4, p. 451-469, 2002.

HOFMANN-WELLENHOF, B.; LICHTENEGGER, H.; WASLE, E. **GNSS – Global Navigation Satellite Systems GPS, GLONASS, Galileo, and more**. New York: Springer-Verlag, 2008. 516 p.

HUANG, X.; REINISCH, B. W.; BILITZA, D.; BENSON, R. F. Electron density profiles of the topside ionosphere. **Annals of Geophysics**, v. 45, n. 1, 2002.

JEREZ, G. O. *et al.* Validation Methods to Study the Consistency and Quality of Radio Occultation Electron Density Profiles: Application to COSMIC. In: INTERNATIONAL TECHNICAL MEETING OF THE SATELLITE DIVISION OF THE INSTITUTE OF NAVIGATION (ION GNSS+ 2023), 36., 2023. **Proceedings [...]**. p. 3307-3315.

KELLEY, M. C. **The Earth's ionosphere: plasma physics and electrodynamics**. Academic press, 2009. 556 p.

KURSINSKI, E. R. *et al.* The GPS Radio Occultation Technique. In: LEE, L. C.; ROCKEN, C.; KURSINSKI, R. **Applications of Constellation: Observing System for Meteorology, Ionosphere & Climate**. Hong Kong: Springer-Verlag, 2000.

OLIVARES-PULIDO, G. *et al.* A linear scale height Chapman model supported by GNSS occultation measurements. **Journal of Geophysical Research: Space Physics**, v. 121, n. 8, p. 7932-7940, 2016.

PIGNALBERI, Al. *et al.* On the analytical description of the topside ionosphere by NeQuick: Modeling the scale height through COSMIC/FORMOSAT-3 selected data. **IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing**, v. 13, p. 1867-1878, 2020.

PROL, F. S. **IonMAP: Sistema de assimilação de dados para o imageamento tridimensional da ionosfera no Brasil**. 2019. Tese (Doutorado em Ciências Cartográficas) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2019.

RISHBETH, H.; GARRIOTT, O. K. **Introduction to ionospheric physics**. New York: Academic Press, 1969. 331 p.

SEEBER, G. **Satellite Geodesy: Foundations, Methods, and Applications**. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003. 589 p.

WARREN, E. S. The topside ionosphere. **Proceedings of the IEEE**, v. 57, n. 6, p. 1029-1036, 1969.